

SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASHDA REKUPERATSION USULLARDAN FOYDALANISH

akad. Yusufbekov N.R., tayanch doktorant Bekmuratova M.M.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448375

Annotatsiya. Maqola sanoat oqova suvlarini tozalashda rekuperatsion usullarning afzalliklarini asoslaydi. Rekuperatsion usullar oqova suvlardagi qimmatbaho moddalarni qayta ishlatish, chiqindilarni kamaytirish, resurslarni tejash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Bu usullarning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va barqaror rivojlanishga qo'shadigan hissasi ham ko'rib chiqiladi. Rekuperatsion usullarni qo'llash orqali sanoat korxonalarini innovatsiyalarni rag'batlantirishi, ijtimoiy mas'uliyatini namoyish etishi va investitsiyani oshirishi mumkin. Shuning uchun, sanoat oqova suvlarini tozalashda rekuperatsion usullarni kengroq qo'llash zarur.

Tayanch so'zlar: suv, chiqindi suv, suv tozalash tizimi, rekuperatsion tozalash, resurs tejash, ekologiya.

Аннотация. В статье обоснованы преимущества рекуперативных методов очистки промышленных сточных вод. Рекуперативные методы позволяют повторно использовать ценные вещества в сточных водах, сокращая количество отходов, экономя ресурсы и повышая экономическую эффективность. Также будет рассмотрен вклад этих методов в снижение воздействия на окружающую среду и устойчивое развитие. Применяя рекуперативные методы, промышленные предприятия могут стимулировать инновации, демонстрировать социальную ответственность и увеличивать инвестиции. Поэтому при очистке промышленных сточных вод необходимо более широкое применение рекуперативных методов.

Ключевые слова: вода, сточные воды, система очистки воды, рекуперативная очистка, ресурсосбережение, экология.

Annotation. The article justifies the advantages of recuperation methods in the treatment of industrial wastewater. Recuperation methods allow the reuse of valuable substances in wastewater, reducing waste, saving resources and increasing economic efficiency. The contribution of these methods to reducing the impact on the environment and sustainable development is also considered. Through the use of recuperation techniques, industrial enterprises can stimulate innovation, demonstrate social responsibility and increase investment. Therefore, wider application of recuperation methods is necessary in industrial wastewater treatment.

Key words: water, wastewater, water treatment system, recuperative treatment, resource saving, ecology,

Sanoat oqova suvi - bu sanoat korxonalarini tomonidan ishlab chiqarish jarayonlarida foydalanilgan va natijada ifloslangan suvdur. Bu suv turli xil fizik, kimyoviy va biologik ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga oladi. Sanoat oqova suvining tarkibi qanday jarayon uchun foydalanish turiga va ishlab chiqarish jarayonlariga bog'liq.

Rekuperatsion usullar oqova suvlar tarkibidagi qimmatbaho va foydali moddalarni (metalllar, kislotalar, ishqorlar, organik birikmalar) ajratib olish va ularni qayta ishlatish imkonini beradi.

sanoat oqova suvining asosiy xususiyatlari

Sanoat oqova suvlarining atrof-muhitga ta'siri:

➤ **Suv havzalarining ifloslanishi:** Oqova suvlarning suv havzalariga tushishi suvning sifatini yomonlashtiradi, suv organizmlarining o'lishiga olib keladi va ichimlik suv manbalariga zarar yetkazadi.

➤ **Tuproqning ifloslanishi:** Oqova suvlar bilan sug'orilgan tuproqning tarkibi o'zgaradi, unumdorligi kamayadi va o'simliklar uchun xavfli bo'lgan moddalar to'planadi.

➤ **Havoning ifloslanishi:** Oqova suvlar bug'langanda atmosferaga zaharli moddalar chiqishi mumkin.

➤ **Inson salomatligiga ta'sir:** Ifloslangan suvdan foydalanish turli xil kasalliklarga (ichak kasalliklari, teri kasalliklari, zaharlanish) olib kelishi mumkin.

Shu sababli, sanoat oqova suvlarini tozalash atrof-muhitni muhofaza qilish va inson salomatligini saqlash uchun juda muhimdir. Sanoat korxonalarida oqova suvlarini tozalash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanishlari va qonunchilikda belgilangan standartlarga rioya qilishlari shart.

Bu tabiiy resurslarga bo'lgan talabni kamaytiradi va xomashyo xarajatlarini tejaydi. Qayta ishlangan resurslarni sotish orqali sanoat korxonalarida qo'shimcha daromad olishi mumkin. Rekuperatsion usullar oqova suvlarni tozalash jarayonida

hosil bo'ladigan chiqindilar hajmini kamaytiradi. Ajratib olingan ifloslantiruvchi moddalar yo'q qilinmaydi, balki qayta ishlatiladi, bu esa poligonlardagi yuklamani kamaytiradi va atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtiradi. Tozalangan oqova suvlar qayta ishlatilishi mumkin (masalan, texnik suv ta'minoti, sug'orish), bu esa suv resurslariga bo'lgan bosimni kamaytiradi. Xomashyo xarajatlarining kamayishi, qo'shimcha daromad olish va chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlarining kamayishi sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshiradi. Rekuperatsion usullarni joriy etish sanoat korxonalarining investitsiyaviy jozibadorligini oshiradi va ularning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi. Rekuperatsion usullar resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilish orqali barqaror rivojlanish tamoyillariga mos keladi. Sanoat korxonalarida rekuperatsion usullarni qo'llash orqali o'zlarining ijtimoiy mas'uliyatini namoyish etadilar va jamiyatning ishonchini qozonadilar. Rekuperatsion usullarni joriy etish sanoat korxonalarida yangi texnologiyalar va yechimlarni izlashga turtki beradi. Bu sohada ilmiy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni rag'batlantirish sanoat korxonalarining texnologik rivojlanishiga hissa qo'shadi. Sanoat oqova suvlarini tozalashda rekuperatsion usullarni qo'llash atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslarni tejash, iqtisodiy foyda olish va barqaror rivojlanishni ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Bu usullar sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshiradi, innovatsiyalarni rag'batlantiradi va ularning ijtimoiy mas'uliyatini namoyish etadi. Shu sababli, rekuperatsion usullarni sanoat oqova suvlarini tozalashda kengroq qo'llash maqsadga muvofiqdir

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusufbekov N.R. Nurmuhammedov X.S. Zokirov S.G. "Kimyoviy texnologiya jarayon va qurilmalari" Toshkent Sharq 2003
2. S. Turobjonov, T. Tursunov, X.Po'latov "Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi" Musiqa nashriyoti Toshkent 2010
3. rle6axosa I4.8. OqucrKa croqHhrx eoC V.re6H. lloco6ue. Onacr: IrIsA-eo OufTV,200L

4. O. rucrKa rrpou3BoAcrBegHbx crorrHbx BoA: yre6noe uoco6ne AJrs By3on/
floa. peA.-flosresa C.B. - M: Crpofiusprffi,1985.